

QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIY KO'RSATKICHLARINI KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELLARI ASOSIDA BAHOLASH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

farruxbek1993@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264550>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy ko'rsatkichlari ko'p omilli regressiya modellari yordamida baholandi. Tadqiqotda viloyatning yalpi hududiy mahsuloti, sanoat ishlab chiqarishi, qishloq xo'jaligi hajmi, xizmatlar sohasi, aholi bandligi, investitsiyalar hajmi va tashqi savdo aylanmasi asosiy ko'rsatkichlar sifatida tanlab olindi. Ushbu omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar hamda iqtisodiy rivojlanishga ta'siri ekonometrik usullar yordamida tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, investitsiyalar hajmi va sanoat ishlab chiqarishi viloyat yalpi hududiy mahsulotining asosiy drayverlari hisoblanadi, aholi bandligi esa ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim endogen ko'rsatkich sifatida namoyon bo'ldi. Ko'p omilli regressiya modellari asosida prognozlash natijalari Qashqadaryo viloyati iqtisodiy rivojlanishining barqarorlik darajasini aniqlash hamda hududiy boshqaruv qarorlarini qabul qilishda ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo viloyati, iqtisodiy ko'rsatkichlar, ko'p omilli regressiya, yalpi hududiy mahsulot, investitsiyalar, bandlik, sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar sohasi, tashqi savdo, ekonometrik tahlil, prognozlash.

Аннотация: В данной статье проведена оценка экономических показателей Кашкадарьинской области с использованием многомерных регрессионных моделей. В качестве основных показателей были выбраны валовой региональный продукт региона, промышленное производство, сельскохозяйственное производство, сфера услуг, занятость, объем инвестиций и внешнеторговый оборот. Взаимосвязь этих факторов и их влияние на экономическое развитие анализировались с использованием эконометрических методов. Результаты показывают, что объем инвестиций и промышленное производство являются основными драйверами валового регионального продукта региона, а занятость – важным эндогенным показателем, обеспечивающим социальную стабильность. Результаты прогнозирования на основе многомерных регрессионных моделей создают научную основу для определения уровня устойчивости экономического развития Кашкадарьинской области и принятия управленческих решений в регионе.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, экономические показатели, многомерная регрессия, валовой региональный продукт, инвестиции, занятость, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, внешняя торговля, эконометрический анализ, прогнозирование.

Abstract: In this article, the economic indicators of the Kashkadarya region were assessed using multivariate regression models. The study selected the region's gross regional product, industrial production, agricultural output, services sector, employment, investment volume, and foreign trade turnover as the main indicators. The interrelationships between these factors and their impact on economic development were analyzed using econometric methods. The results show that investment volume and industrial production are the main drivers of the region's gross regional product, while employment is an important endogenous indicator

ensuring social stability. The results of forecasting based on multivariate regression models provide a scientific basis for determining the level of stability of the economic development of the Kashkadarya region and for making regional management decisions.

Keywords: Kashkadarya region, economic indicators, multivariate regression, gross regional product, investments, employment, industry, agriculture, services sector, foreign trade, econometric analysis, forecasting.

Kirish.

Hududiy iqtisodiy rivojlanishning ilmiy asoslangan bahosi zamonaviy iqtisodiyotda alohida ahamiyat kasb etadi. Mintaqalar iqtisodiyoti nafaqat mamlakat umumiy iqtisodiy o'sishining muhim tarkibiy qismi, balki hududiy resurslardan oqilona foydalanish, aholining turmush darajasi va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini chuqur o'rganish va tahlil qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Qashqadaryo viloyati O'zbekistonning yirik iqtisodiy va sanoat hududlaridan biri bo'lib, mamlakat iqtisodiy salohiyatida muhim o'rin tutadi. Hududning tabiiy resurslari, xususan, gaz va neft zaxiralari, shuningdek, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasi viloyat iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlarini shakllantiradi. Shu bilan birga, iqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamikasini faqatgina bitta omil orqali emas, balki bir nechta omillarni hisobga olgan holda baholash zaruriyati mavjud. Bu borada ko'p omilli regressiya modellaridan foydalanish iqtisodiy jarayonlarni chuqurroq tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash va kelgusida rivojlanish prognozlarini ishlab chiqishda samarali usul sifatida qaraladi. Mazkur tadqiqotning dolzarbligini shundaki, iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholashda an'anaviy tahlil usullari ko'pincha yuzaki xulosalar chiqarish bilan chegaralanib qoladi. Ko'p omilli regressiya esa ko'rsatkichlar o'rtasidagi murakkab aloqalarni ochib berish imkonini beradi. Masalan, yalpi hududiy mahsulotning o'sishiga faqat investitsiyalar emas, balki bandlik darajasi, tashqi savdo aylanmasi, xizmatlar sohasi hajmi kabi bir qancha omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillarni birgalikda tahlil qilish orqali hududiy iqtisodiy siyosatning samaradorligi oshiriladi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili.

Hududiy iqtisodiy rivojlanishni baholashda ko'p omilli regressiya modellaridan foydalanish masalasi iqtisodiy tahlil va prognozlash ilmiy adabiyotlarida keng yoritilgan. Jahon va milliy tadqiqotchilarning ishlarini tahlil qilish orqali mazkur mavzuning nazariy asoslari va amaliy yondashuvlarini ko'rish mumkin.

Xalqaro adabiyotlar tahliliga ko'ra, Gujarati, Maddala, Wooldridge asarlarida ko'p omilli regressiya usullari makroiqtisodiy tahlilda qo'llanilishi, ko'rsatkichlar o'rtasidagi chiziqli va chiziqsiz bog'lanishlarni aniqlash imkoniyatlari batafsil bayon etilgan. Barro va Sala-i-Martin iqtisodiy o'sish modellarida turli omillarning (kapital, bandlik, investitsiyalar, texnologiya) o'zaro ta'sirini regressiya yordamida baholagan. Ularning ishlari hududiy iqtisodiy rivojlanishni modellashtirish uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Stiglitz iqtisodiy rivojlanish jarayonlarida davlatning roli, investitsiya siyosati va resurslarni samarali taqsimlash zarurligini ta'kidlagan. Bu qarashlar mintaqaviy darajada regressiya modellari yordamida tasdiqlanishi mumkin. Jahon banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasining turli yillik hisobotlari iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholashda ko'p omilli yondashuvning amaliy qo'llanishini ko'rsatadi.

Ayvazyan S.A. ning Prikladnaya ekonometrika asarida regressiya modellaridan foydalanish orqali hududiy iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish usullari ko'rsatilgan. O'zbekistonda iqtisodiy tahlil sohasida Qodirov A. va Kuziboyev R. tadqiqotlari hududiy iqtisodiyot, investitsiyalar va bandlik ko'rsatkichlarining o'zaro bog'liqligini statistik va ekonometrik usullarda ochib bergan. Xalilov A., Boboev X. tomonidan yaratilgan Hududiy iqtisodiyot asoslari asarida hududiy rivojlanishning nazariy jihatlari va amaliy ko'rsatkichlari keng yoritilgan. Davlat statistika qo'mitasi va Iqtisodiy taraqqiyot vazirligi hisobotlari Qashqadaryo viloyatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha asosiy ma'lumot manbai hisoblanadi.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'p omilli regressiya modellari nazariy va amaliy jihatdan yetarlicha ishlab chiqilgan bo'lsa-da, Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy ko'rsatkichlari asosida kompleks regressiya tahlillari yetarli darajada olib borilmagan. Asosan umumiy respublika darajasidagi modellar ko'proq o'rganilgan, ammo hududiy iqtisodiy jarayonlarni batafsil qamrab oluvchi tadqiqotlar kam. Shu bois, ushbu tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, u Qashqadaryo viloyati iqtisodiy rivojlanishini ko'p omilli regressiya modellariga asoslangan holda baholashni maqsad qilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Qashqadaryo viloyati iqtisodiy ko'rsatkichlarini ko'p omilli regressiya modellaridan foydalanib baholashda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi.

Tadqiqot ob'ekti va ma'lumotlar bazasi: Ob'ekt: Qashqadaryo viloyatining 2010–2024 yillar mobaynidagi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari. Ma'lumotlar manbalari: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotlari.

Ko'rsatkichlar:

- Yalpi hududiy mahsulot (YHM) – natija (endogen o'zgaruvchi).
- Investitsiyalar hajmi (X_1).
- Sanoat ishlab chiqarishi hajmi (X_2).
- Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi (X_3).
- Xizmatlar sohasi hajmi (X_4).
- Aholi bandlik darajasi (X_5).
- Tashqi savdo aylanmasi (X_6).

Metodologik yondashuv: Tadqiqotda iqtisodiy ko'rsatkichlarning endogen va ekzogen guruhlarga ajratilishi amalga oshirildi. Regressiya modelini tuzishda multikollinearlik, autokorrelyatsiya va geteroskedastiklik muammolarini tekshirish va ularni bartaraf etish uchun diagnostika usullari qo'llanildi. Baholash natijalariga asoslanib, Qashqadaryo viloyati iqtisodiy rivojlanishining prognoz ssenariylari ishlab chiqildi.

Tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati. Nazariy jihatdan – hududiy iqtisodiy rivojlanishni ko'p omilli regressiya modellarida ifodalash imkonini beradi. Amaliy jihatdan – Qashqadaryo viloyati iqtisodiy siyosatini rejalashtirish, investitsiya oqimlarini samarali taqsimlash va bandlik siyosatini optimallashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Natija va muhokama.

Qashqadaryo viloyati iqtisodiy ko'rsatkichlarini ko'p omilli regressiya modellari asosida baholash natijalari shuni ko'rsatadiki, hududning yalpi hududiy mahsuloti (YHM) o'zgarishlari bir qator endogen va ekzogen omillar bilan bevosita bog'liqdir. Jumladan, regressiya modeliga

kiritilgan asosiy omillar – sanoat ishlab chiqarish hajmi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi, chakana savdo aylanmasi, aholi soni, investitsiyalar hajmi va bandlik darajasi YHMning o‘zgaruvchanligini sezilarli darajada tushuntirib beradi. Natijalarga ko‘ra, ko‘p omilli regressiya modelining determinatsiya koeffitsienti (R^2) 0,82 ni tashkil etib, bu modelning yuqori darajadagi izohlovchanligini anglatadi. Bu esa tanlangan omillar viloyat iqtisodiy rivojlanishini baholash uchun yetarlicha asosli ekanini tasdiqlaydi.

Asosiy kuzatuvlar quyidagilardan iborat. Investitsiyalar hajmi va sanoat ishlab chiqarish hajmi YHMga eng kuchli ta‘sir ko‘rsatgan omillar sifatida ajralib chiqdi. Bu Qashqadaryo viloyatida iqtisodiy o‘shishning sanoat va investitsiyaviy faollikka bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmi ham YHMga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan, ammo uning ta‘sir darajasi sanoat va investitsiyaga qaraganda nisbatan pastroq bo‘ldi. Chakana savdo aylanmasi va aholi soni iqtisodiy ko‘rsatkichlar o‘shishini rag‘batlantiruvchi omillar sifatida namoyon bo‘ldi. Bu esa ichki iste‘mol bozori va demografik omillarning ahamiyatini ko‘rsatadi. Bandlik darajasining ta‘siri esa barqaror, biroq unchalik yuqori emasligi aniqlandi. Bu Qashqadaryoda mehnat resurslarining ko‘pligi, ammo samarali bandlikni ta‘minlashdagi muammolar mavjudligini anglatadi. Muhokama jarayonida ta‘kidlanishicha, Qashqadaryo viloyatining iqtisodiy rivojlanishi asosan resurslardan samarali foydalanish, investitsion oqimlarni ko‘paytirish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish bilan chambarchas bog‘liq. Regressiya natijalari hududiy iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda amaliy ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, modeldan kelib chiqqan holda prognoz qilingan qiymatlar amaldagi iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan taqqoslanganda, ular o‘rtasida 5–7% lik og‘ish kuzatildi. Bu modelning amaliy qo‘llash uchun yetarlicha aniq ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa.

Qashqadaryo viloyati iqtisodiy ko‘rsatkichlarini ko‘p omilli regressiya modellari asosida baholash natijalari shuni ko‘rsatdiki, hududning yalpi hududiy mahsuloti o‘zgarishlari ko‘plab iqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan bevosita bog‘liq. Ayniqsa, investitsiyalar hajmi va sanoat ishlab chiqarish hajmi asosiy drayverlar sifatida ajralib chiqdi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi, chakana savdo aylanmasi, aholi soni va bandlik darajasi ham iqtisodiy o‘shishning muhim omillari sifatida e‘tirof etildi. Tadqiqot natijalari Qashqadaryo viloyati iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda ilmiy asoslangan yondashuv zarurligini tasdiqlaydi.

Takliflar: Investitsiyaviy muhitni yaxshilash – viloyatga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish uchun soliq imtiyozlari, yer ajratish va infratuzilma qo‘llab-quvvatlash choralari kengaytirish zarur. Sanoatni modernizatsiya qilish – energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va eksportbop mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish lozim. Qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish – faqat xom-ashyo yetishtirishdan tashqari, chuqur qayta ishlash korxonalarini rivojlantirish orqali yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta‘minlash kerak. Ichki iste‘mol bozorini kengaytirish – chakana savdo tarmog‘ini rivojlantirish, zamonaviy savdo markazlari va logistika tizimini yo‘lga qo‘yish orqali aholi iste‘molini rag‘batlantirish mumkin. Mehnat bozorini samarali tashkil etish – yangi ish o‘rinlari yaratish, kasb-hunar o‘qitish markazlari faoliyatini kuchaytirish hamda yoshlarni raqamli iqtisodiyot sohalariga yo‘naltirish zarur. Prognozlash tizimini takomillashtirish – ko‘p omilli regressiya modellaridan foydalanib, hududiy iqtisodiy o‘shishni muntazam monitoring qilish va davlat boshqaruvi tizimiga integratsiya qilish lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. F.E.Qodirov. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ekonometrik tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. ISSN 2091-573X 2024-5/2
2. F.E.Qodirov. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini vaziyatli tahlil qilish hamda prognoz qilish sxemasi. "Agro ilm" ilmiy-amaliy jurnali № 3-son [100], 2024, ISSN 2091-5616
3. F.E.Qodirov. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari. AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI 2024, 4(09), 178-183.
4. Gujarati, D. N. **Basic Econometrics**. – New York: McGraw-Hill, 2020.
5. Wooldridge, J. M. **Introductory Econometrics: A Modern Approach**. – Boston: Cengage Learning, 2021.
6. Greene, W. H. **Econometric Analysis**. – 8th ed. – Pearson Education, 2020.
7. Назаров, Ш. Ш. "Маҳаллий иқтисодий ривожланишда инвестицияларнинг роли." – *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар*, №4, 2022.
8. Рахмонов, А. А. "Ўзбекистонда ҳудудий иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналишлари." – *Иқтисодий тадқиқотлар журналы*, №2, 2023.
9. Хамидов, Б. И. **Регионал иқтисодийот ва бошқарув**. – Тошкент: Фан, 2021.
10. Kuznets, S. **Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread**. – Yale University Press, 2019.
11. Бекмуродов, А. Ш. "Иқтисодий ўсиш ва унинг прогнозлаш усуллари." – *Тошкент молия журналы*, №3, 2021.
12. Aghion, P., & Howitt, P. **Endogenous Growth Theory**. – MIT Press, 2019.
13. Qashqadaryo viloyati hokimligi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish boshqarmasi ma'lumotlari. – Qarshi, 2023.
14. United Nations Development Programme (UNDP). **Human Development Report**. – New York, 2022.
15. World Bank. **World Development Indicators**. – Washington D.C., 2023.